

PORTRETUL FOTOGRAFIC CA IMAGINE A ACTORULUI RITUAL*

Cătălin ALEXA**

The Photographic Portrait as an Image of the Ritual Performer (Abstract)

This paper stems from the research conducted on the Căluș ritual, which has mainly focused on the visual documentation of the performance. Spanning a period of six years, my research centred upon photographing the performers of the ritual dance within the framework of an experiment aimed to reveal how the contemporary ritual practice is enacted. The new data gathered display how the contemporary Căluș ritual is performed and perceived within the community, as well the ways in which the present day Călușari (the Căluș ritual performers) make up their own identity as ritual actors.

Keywords: Căluș, ritual, portrait, photography, visual, image.

Cuvinte-cheie: Căluș, ritual, portret, fotografie, vizual, imagine.

Cele aproape două secole trecute de la inventarea tehnologiei de captare mecanică a imaginii au produs efecte remarcabile în toate domeniile științifice. Între acestea, cercetările din cadrul disciplinelor umaniste au propus, în ceea ce privește documentarea vizuală, dimpreună cu utilizarea și interpretarea materialelor rezultate, abordări dintre cele mai diverse. Totuși, disciplina antropologiei vizuale, astfel constituită, va fi apanajul unui număr relativ restrâns de cercetători, în ciuda unor exemple celebre care i-au marcat evoluția¹. Mai bine zis, s-au dorit să o marcheze, dar fără prea mare succes, dacă ținem cont de evoluția oarecum nefavorabilă a antropologiei vizuale, care, după cum plastic o descria Margaret Mead, avea să se piardă, mai degrabă, într-o *disciplină a cuvintelor*. Celebra antropologă americană, un avocat consecvent al utilizării mijloacelor de înregistrare foto-video a faptelor cercetate, a identificat cauzele acestei evoluții într-un text devenit clasic, care explica preferința cercetătorului antropolog pentru textul scris în detrimentul documentării vizuale și interpretării realității printr-un astfel de limbaj².

* Textul de față reprezintă o formă restrânsă a studiului introductiv la volumul *Portret de călușar I*, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2022.

** Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române, București.

¹ Bronisław Malinowski, *Argonauts of the Western Pacific: An Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea*. With a preface by Sir James George Frazer, London, G. Routledge & Sons; New York, E.P. Dutton & Co., 1922; Gregory Bateson, Margaret Mead, *Balinese Character: A Photographic Analysis*. Special Publications of the New York Academy of Sciences, Vol. 2, New York, Academy of Sciences, 1942.

² Margaret Mead, *Visual Anthropology in a Discipline of Words*, în Paul Hockings (edit.), *Principles of Visual Anthropology*. Third edition, New York, Mouton de Gruyter, 2003 [1974], p. 3–10.

Principiile regăsite în textul-manifest propus de Margaret Mead la începutul anilor '70 ai secolului trecut³ pot fi considerate valabile și astăzi. Suntem însă în fața unui context nou, marcat printr-o altfel de *vulnerabilitate* a lumii înconjurătoare, înregistrată și comunicată imagistic, constant și agresiv, de însuși cei care o alcătuiesc. Se construiește, practic, o nouă formă de discurs public⁴, trăit constant prin intermediul imaginilor. Este, fără doar și poate, o confirmare a predicțiilor lui Susan Sontag, care a prevestit, încă din secolul trecut, configurarea unei lumi „sufocate de imagini”⁵. Grație exploziei tehnologice din ultimele decenii, vizualul este definit astăzi prin noi coordonate, într-o lume în care omniprezența imaginilor, cu precădere digitale, ne redefiniște percepțiile, ne redefiniște ca indivizi, având un impact evident asupra tipologiilor psihocomportamentale. Mediate prin imagini, raporturile umane sunt astfel schimbate, situație ce se constituie în temă de studiu antropologic, a cărui componentă epistemologică include raporturile dintre cercetător și interlocutorii pe care îi cunoaște și pe care îi înregistrează vizual.

O astfel de cercetare, având ca scop principal documentarea fotografică a protagoniștilor ritualului Călușului, face obiectul studiului de față. Admitem, încă de la început, predilecția personală pentru folosirea în cadrul propriilor cercetări a aparatului de fotografiat și utilizarea imaginilor în ilustrarea rezultatelor finale. Pasiunea pentru fotografie și experiența acumulată în timp stau la baza proiectelor personale și a experimentării unei cercetări întemeiate, în primul rând, pe o documentare vizuală a temei vizate. În ceea ce privește studierea Călușului, o astfel de metodă pare cât se poate de comună, numeroși cercetători recurgând constant la mijloacele foto-video pentru înregistrarea participanților la ritual. Propriul demers, unul experimental, s-a dorit însă să aducă ceva nou, printr-o abordare care propune *portretizarea* individuală a performerilor jocului ritual, rezultând un mod de a scruta starea Călușului contemporan și o soluție în identificarea unor aspecte inedite ale experiențelor călușerești. Prin analiza în detaliu a tuturor fazelor acestei cercetări și a rezultatelor sale, sperăm că vom argumenta suficient de convingător în favoarea utilizării acestei metodologii care, mai mult decât demers generator de document etnografic, cu rol ilustrativ, reprezintă în sine un instrument de analiză și de interpretare etnologică.

Importanța documentară a fotografiei este indiscutabilă încă de la inventarea ei. Amploarea dobândită chiar din prima jumătate a secolului al XIX-lea i-a confirmat statutul de document eficient de înregistrare rapidă a realității, precum și de mijloc de reconfigurare a percepțiilor vizuale. Dovadă a stabilității martorilor vizuali pe diferitele tipuri de suporturi, ilustrativi pentru crâmpieie ale lumilor trecute, stau reinterpretările acestora și reconsiderarea contextelor în care au fost realizați, ei constituindu-se în dovezi-suport a teoriilor prin care pot fi explicate relațiile interumane din secolele

³ Margaret Mead face referire la aspectele culturale unice, nedocumentate vizual, ci doar scriptic, pe baza memoriei unor informatori, într-un context al schimbărilor tehnologice rapide și inevitabile, globalizatoare, ceea ce va îngreuna valorificarea și chiar înțelegerea acestor moșteniri culturale de către viitoarele generații. (*Ibidem*)

⁴ Hans-Michael Koetzle, *Photo Icons. 50 Landmark Photographs and Their Stories*, Taschen, Bibliotheca Universalis, 2021, p. 8.

⁵ Susan Sontag, *Despre fotografie*. Traducere din limba engleză de Delia Zahareanu, cu un eseu de Erwin Kessler, București, Editura Vellant, 2014 [1973], p. 22.

anterioare, dar și raportarea la un *celălalt* din alt spațiu, timp sau o altă cultură. Toate acestea sunt argumente în favoarea includerii constante în cercetările etnografice a imaginilor fotografice, care nu au doar o calitate ilustrativă, ci reușesc să și comunice, să spună ceva, dovedind, chiar și la mult timp după realizarea lor, capacitatea de a oferi noi și noi date inedite⁶, în condițiile în care martorul rămâne același, dar privirea care îl scrutează se schimbă. În acest sens, reținem și argumentele lui Marcus Banks, citate de Terence Heng, care accentuează capacitatea fotografiilor de a informa în legătură cu multiple aspecte, fie ele de ordin emoțional, senzorial sau de context⁷. Între tipurile mărturiilor vizuale de acest fel, portretul constituie o formă de reprezentare fotografică specială, căreia i se atribuie, în anumite situații, calitățile unei *fințe vii*, devenind un adevărat substitut, un dublu al celor astfel imortalizați, ce poate avea efecte incantatorii asupra privitorului⁸.

Acest tip de interpretare vine în sprijinul studiului de față, în care protagoniștii ai jocului de Căluș sunt prezentați sub forma unor portrete individuale, imagini cu forță personificatoare, care permit sondarea personalității celor astfel fotografiați⁹. Recunoscut ca un joc bărbătesc de grup, Călușul este marcat de influența, de multe ori decisivă, a unuia dintre călușarii grupului, cu rol esențial în constituirea cetei și în păstrarea jocului. În numeroase localități, perpetuarea an de an a Călușului este atribuită unui lider local, de regulă cu rol de vătaf sau de Mut, a cărui autoritate este recunoscută la nivelul grupului și al comunității, acțiunile sale putând fi decisive și în ceea ce privește forma de păstrare a jocului. Trebuie reținut însă că forța Călușului vine din unitatea de grup, unitate definită de melanjul personalităților ce o constituie. De altfel, în timpul propriilor cercetări, mulți dintre cei fotografiați individual s-au arătat surprinși de acest lucru, unii dintre ei solicitând și realizarea unor fotografii de grup.

Impactul vizual al fotografiei constituie un avantaj al cercetătorului-fotograf, care conturează *adevărul* din spatele imaginilor printr-o viziune unică, proprie¹⁰. Iar acest *adevăr* este garantat de forța fotografiei, cea care reușește să-l transpună pe privitor *acolo*, în spațiul actului fotografic. Privitorul devine astfel martorul ocular al experienței de documentare („You are there ... because I was there”), o confirmare în plus a autorității cercetătorului de teren¹¹. Accentuând această calitate a imaginilor, Elisabeth Edwards remarcă funcția fotografiei de a transmite un sentiment de imersiune culturală, practic „un substitut pentru experiența personală a muncii de teren, prezentând cu autoritate

⁶ David MacDougall, *The visual in anthropology*, în Marcus Banks, Howard Morphy (edit.), *Rethinking Visual Anthropology*, New Haven, London, Yale University Press, 1997, p. 282–283.

⁷ Terence Heng, *Visual Methods in the Field. Photography for the Social Sciences*, London, New York, Routledge, 2017, p. 7.

⁸ Richard Brilliant, *Portraiture*, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1991, p. 20; Ioana Popescu, *Foloasele privirii*, București, Editura Paideia, 2002, p. 124.

⁹ Au fost avute în vedere cete și formații călușerești din județele Argeș, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Olt, Teleorman, Vâlcea. Între anii 2016 și 2022 au fost făcute cercetări în 64 de localități.

¹⁰ Howard Becker, *Exploring society photographically*, Evanston, IL, Block Gallery, Northwestern University, 1981, p. 9.

¹¹ James Clifford, *The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art*, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1988, p. 22.

ceea ce ar fi putut fi văzut”¹². O calitate care are de câștigat prin detalierea aspectelor care nu au fost fotografiate, a acelor date rămase în afara *cadrelor* fotografice, cunoscute și trăite doar de către cercetător. În acest fel, venind în sprijinul fidelității și realismului atribuite fotografiei, prin prezentarea cât mai fidelă a contextului cercetărilor, considerăm că se îndeplinește o condiție necesară obiectivizării față de documentele cuprinse în acest studiu, conturând și recompunând, în același timp, „sensul mesajului fotografic”¹³.

Catalogarea portretului fotografic drept o formă de ilustrare a personalității celui fotografiat se constituie într-o calitate fundamentală a acestui tip de reprezentare artistică, prin care se urmărește evidențierea relației dintre imaginea portretului și originalul uman¹⁴. Această legătură trebuie coroborată însă și cu cea dintre subiect și fotograf, mai ales dacă ținem cont de faptul că personalitatea creatorului se poate regăsi la nivelul creațiilor sale, lucru evident mai ales în cazul portretului fotografic. În cazul de față, relaționarea cu protagoniștii jocului de Căluș și desfășurarea actului fotografic sunt componente importante ale contextului cercetării, regăsite în tipul de portret pe care îl propunem.

Actori rituali parte ai unei performări cu caracter spectacular, călușarii sunt obișnuiți să fie ovaționați, aplaudați, filmați și fotografiați la aproape fiecare reprezentație. Solicitățile venite din partea beneficiarilor acestui joc de a se fotografia alături de călușari sunt astăzi cât se poate de comune. La fel și omniprezența aparatelor ce le înregistrează jocul. Cu toate acestea, în cadrul propriilor cercetări, intenția de a-i fotografia individual pe protagoniștii Călușului nu a fost făcută cunoscută de la început. Astfel, fie că dialogul inițial a fost unul telefonic, fie că acesta a avut loc în sat sau lângă scena unui festival, călușarii au fost solicitați doar pentru o întâlnire în care să ne relateze experiențele personale legate de participarea în ceata Călușului.

Această precauție, care poate părea exagerată, își găsește ușor justificarea în agresivitatea atribuită actului fotografic¹⁵, care marchează lipsa de putere și vulnerabilitate a subiectului, amintind chiar, în opinia unor autori, de începuturile fotografiei și de oprimarea colonială din secolele trecute¹⁶. Fără o pregătire prealabilă a interlocutorilor ca parte a unei cercetări prin care aceștia să fie anunțați de intenția imortalizării lor fotografice, momentul solicitării acestui act poate fi considerat un punct culminant al relației cu cercetătorul, după cum subliniază și Sarah Pink¹⁷.

În ceea ce ne privește, admitem, în primul rând, o reținere personală într-un asemenea context, reținere cauzată atât de unele experiențe anterioare marcate de eșec, cât și de un sentiment de culpă avut față de interlocutorul pe care îl considerăm, într-o oarecare măsură, *folosit*. În al doilea rând, ținem cont că invitația la dialog s-a făcut încă de la primul contact cu călușarii, fără ca aceștia să fie cunoscuți anterior. În aceste

¹² Elizabeth Edwards, *Tracing Photography*, în Marcus Banks, Jay Ruby (edit.), *Made to Be Seen. Perspectives on the History of Visual Anthropology*, Chicago, London, The University of Chicago Press, 2011, p. 161–162.

¹³ Allan Sekula, *Photography Against the Grain: Essays and Photo Works, 1973–1983*, Halifax, The Press of the Nova Scotia College of Art and Design, 1984, p. 4.

¹⁴ Richard Brilliant, *op. cit.*, p. 7.

¹⁵ Susan Sontag, *op. cit.*, p. 22.

¹⁶ Elizabeth Edwards, *Tracing Photography*, p. 172.

¹⁷ Sarah Pink, *Doing Visual Ethnography*, Third Edition, London, SAGE Publications Ltd, 2013 [2001], p. 78–79.

condiții, solicitarea pentru realizarea portretului individual, un act marcat de intimitate, care presupunea separarea celui vizat de restul cetei, a fost făcută în timpul sau la finalul discuțiilor. Interviuul a devenit, în acest fel, ceea ce John Collier numea, referindu-se la fotografie, un „can-opener”¹⁸, un mijloc prin care s-a câștigat încrederea și bunăvoința interlocutorului, pentru ca apoi să solicităm și realizarea portretului. Dacă celebrul antropolog american reușea cu ajutorul fotografiilor să aibă acces în unele societăți mai puțin deschise, în cazul nostru interesul pentru o poveste personală este ceea ce ne-a facilitat obținerea portretului vizat.

Abordarea prudentă a actului fotografic se datorează și contextului în care acesta a fost programat. În multe situații, portretele au fost realizate în afara timpului ritual, deci într-o perioadă în care jocul nu era performat în mod genuin, iar costumul nu era neapărat pregătit, lucru evident mai ales în cazul veșmintelor și recuzitei Mușilor, de multe ori organizate doar în apropierea contextului săptămânii Rusaliilor, perioadă consacrată ritualului coreic. Cu alte cuvinte, solicitarea outsiderului necunoscut presupunea un efort dedicat acestui moment, un *deranj*. Mai mult, am constatat că unii dintre călușari nu se află întotdeauna în posesia costumelor, care sunt păstrate, în unele localități, în sediul primăriilor (situație pe care nu o cunoșteam anterior solicitării noastre de a fi fotografiați). În astfel de cazuri, abordarea mult prea prudentă s-a dovedit riscantă și costisitoare, fiind necesară revenirea la teren pentru îndeplinirea scopului primar: portretul celui interviuat.

Așa cum am menționat anterior, realizarea portretului călușarilor a presupus un act de individualizare a acestora. Acest lucru s-a petrecut atât în cazul celor fotografiați în timpul performării într-un context genuin, care au fost scoși din ceată și îndepărtați de grupul călușarilor, cât și în cazul celor solicitați în afara timpului ritual. Ineditul actului fotografic a fost dat de folosirea unui echipament de iluminare artificială, regăsit, în mod normal, într-un studio foto. Întreaga construcție poate fi considerată atipică în peisajul performării Călușului și al documentării sale fotografice, în ciuda omniprezenței aparatelor de filmat și fotografiat în astfel de situații. Întrucât Călușul este jucat la ore diferite ale zilei, s-a optat pentru o astfel de soluție, prin care să se asigure un control mai bun al luminii și o calitate superioară a imaginii obținute, astfel încât fizionomia celor fotografiați și detaliile vestimentației lor să fie cât mai bine evidențiate.

Perceput ca invaziv sau nu, actul realizării portretului nu a fost refuzat de niciunul dintre cei solicitați pentru a fi fotografiați, indiferent de context. Lipsa costumului sau a unor părți componente ale acestuia au fost singurele piedici în realizarea portretului, fiind necesară revenirea la teren. Această deschidere pentru actul fotografic nu surprinde, mai ales dacă ținem cont de specificul subiecților acestei cercetări, precum și de concluziile unor antropologi care susțin „dorința universală de a fi parte din orice imagine”¹⁹. Ce nu putem ști cu certitudine în astfel de situații sunt emoțiile reale trăite de interlocutor, atunci

¹⁸ John Collier Jr., Malcolm Collier, *Visual Anthropology. Photography as a research method*. Revised and expanded edition. Foreword by Edward T. Hall, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1986 [1967], p. 23.

¹⁹ Joanna C. Scherer, *The Photographic Document: Photographs as Primary Data in Anthropological Enquiry*, în Elisabeth Edwards (edit.), *Anthropology & Photography: 1860–1920*, New Haven, London, Yale University Press in association with The Royal Anthropological Institute, 1992, p. 37.

când este solicitat în acest sens sau atunci când este supus expunerii fotografice, situație capabilă să trezească ceea ce Edmund Carpenter numea „teroarea conștiinței de sine”²⁰.

Subiecții imortalizați s-au arătat, în general, încântați de ideea portretului. O astfel de invitație din partea cercetătorului confirmă interesul real pentru interlocutor, fotografia fiind percepută atât ca o formă de complimentare²¹, cât și ca o recunoaștere a statutului special din perioada sărbătorii Rusaliilor. De fapt, considerăm că tocmai acest statut al performerului *obligă*, într-o anumită măsură, la o astfel de expunere vizuală, o condiționare impusă de calitatea de călușar, care implică acceptarea actului fotografic, fie el și unul individual. O astfel de asociere este confirmată de atitudinea unor călușari cu experiență, care ne-au surprins, cu ocazia realizării interviurilor, apărând îmbrăcați în costumul specific, deși ne aflam în afara contextului ritual și nu li se ceruse încă acest lucru. În astfel de situații, cercetătorul este cel *obligat* să documenteze și imagistic pe cei astfel pregătiți, o lipsă de interes în acest sens putând fi percepută, poate, ca ofensă sau o dovadă de neprofesionalism. În cazul călușarilor mai tineri, mai puțin expuși unor astfel de experiențe, am putut constata reacții contradictorii, trădând atât surpriza produsă prin atenția acordată („Vrei să-mi faci o poză *mie?*”), cât și tentația de a evita o astfel de formă de individualizare, care implică separarea de grupul aparținător.

Documentarea vizuală a Călușului, deși facilitată de această atitudine receptivă a putătorului de costum călușeresc, trebuie făcută însă cu grijă, fără a-i leza în vreun fel pe protagoniști. Dovezi ale unor posibile excese ale cercetătorilor se pot regăsi relativ frecvent în discursul călușarilor, prin care se demonstrează tensiunile apărute în timp, în astfel de situații. Omniprezența camerei de filmat sau de fotografiat, coroborată sau nu cu o atitudine insistentă din partea cercetătorului, amplifică presiunea înregistrării vizuale, care se poate dovedi cu adevărat agresivă. În aceste condiții, nașterea unor tensiuni între cei *folosiți*, a căror imagine este astfel preluată, exportată, valorificată, și beneficiarul direct al înregistrărilor este explicabilă. Dezamăgirile călușarilor au fost puse pe seama nerespectării unor promisiuni (nu au mai fost plătiți, nu au primit materialele înregistrate) sau exploatării excesive a acestora în condiții considerate improprii. Admitem că astfel de contexte pot fi puse ușor pe seama unei comunicări insuficiente dintre cercetătorul-outsider și grupul performerilor sau liderul acestora, situație care poate genera momente critice, chiar dacă uneori nu într-un totuși justificate. Cert este că efectele unor astfel de experiențe, receptate negativ de către performeri, pot afecta relaționarea cu aceștia și chiar cercetarea jocului Călușului în sine.

Am recompensat *darul* vizual pe care ni l-au oferit călușarii prin copii ale materialelor înregistrate, trimise prin poștă (fotografii printate, stick-uri de memorie cu înregistrări video) sau prin intermediul aplicațiilor de telefon (WhatsApp). În niciuna dintre localitățile cercetate nu a fost propusă călușarilor vreo formă de remunerare financiară. Rarisim, după realizarea portretelor, ni s-a cerut să cumpărăm usturoi, solicitare cât se poate de normală în contextul ritual, cu care ne-am conformat, solicitare ce demonstrează, totodată, încadrarea cercetătorului de către performeri în rândul beneficiarilor jocului. Dialogul și fotografierea călușarilor ne-a fost condiționată financiar

²⁰ Edmund Carpenter, *Oh, What a Blow That Phantom Gave Me!*, New York, Holt, Rinehart and Winston, 1972, p. 130.

²¹ John Collier Jr., Malcolm Collier, *op. cit.*, p. 27.

doar în Mârșa (Giurgiu) și în Pietroaia (Dolj). De altfel, considerăm că astfel de situații, cu excepția cazurilor când devin prea agresive, cum s-a întâmplat în Pietroaia, sunt semnificative în analiza globală a fenomenului cercetat. Pretenția unei remunerații financiare din partea celui ce își *vinde* imaginea este cât se poate de normală în cadrul instituției schimbului de daruri pe care o presupune contextul ritual.

Contextul ritual al săptămânii Rusaliilor a întrunit condițiile perfecte pentru cercetarea de față, mulți dintre cei vizați fiind surprinși în toiul pregătirilor necesare jocului. În acest fel, discuțiile au fost purtate într-un cadru care a facilitat exploatarea diverselor teme specifice Călușului. În vederea creionării portretului interlocutorilor noștri, am optat pentru discuții libere, interviul de tip semi-directiv fiind considerat optim pentru obținerea unor informații care să contureze imaginea călușarilor despre jocul performat în localitatea aparținătoare. Este o metodă facilă, care permite, în același timp, relaxarea subiectului și câștigarea încrederii în cercetător. Astfel de discuții libere capătă, în același timp, forma unei *autoportretizări* verbale care completează portretul fotografic. Informațiile obținute printr-o asemenea metodă, necontrolată constant de cercetător, sunt relevante pentru percepția și credințele subiectului asociate fenomenului studiat. În acest fel, urmărindu-se temele predilecte alese de către călușar (cu ce începe discuția, experiențele care îl emoționează, ideile la care revine constant), se conturează un profil al actorului ritual, regăsit, de regulă, în modelul performativ păstrat în localitatea respectivă. Informațiile înregistrate au fost completate, în unele localități, prin datele obținute în urma revenirii la teren, prin metode suplimentare.

În cazul interviurilor făcute în zilele dinaintea săptămânii Rusaliilor, realizate de regulă în curțile călușarilor, condițiile de timp și spațiu s-au dovedit optime, informațiile rezultate fiind consistente. Atunci când călușarii au fost abordați în timpul jocului din zilele sărbătorii, timpul alocat interviurilor a fost mult mai scurt, datele culese astfel fiind mai puțin substanțiale. Perioada performării jocului de Căluș a fost însă cea optimă pentru fotografierea călușarilor, pregătiți și echipați corespunzător pentru joc, condiții ideale pentru o documentare vizuală autentică. Cunoscând acest lucru, deși mulți călușari au fost contactați în zilele premergătoare Duminicii Rusaliilor, am ales să urmărim cetele în perioada jocului și să realizăm portretele în contextul ritual. De altfel, mulți dintre subiecți, considerând relevantă documentarea vizuală din perioada rituală, au insistat să facem fotografiile în ziua jocului, și nu înainte.

Evident, programul încărcat al performării jocurilor de Căluș, din perioada Rusaliilor, nu ne-a permis fotografierea facilă a călușarilor în condițiile dorite. Cum multe dintre interviuri anterioare au fost acordate de către cei ce dețin cele mai importante roluri în ceată (vătaf, Mut), deplasarea acestora într-un cadru considerat de noi optim pentru realizarea portretelor, deci scoaterea lor din joc, nu a fost întotdeauna ușor de făcut. Nici normală, de altfel. De multe ori a trebuit să așteptăm încheierea unei serii de jocuri și să profităm de pauzele performerilor, moment considerat prielnic pentru solicitarea realizării portretelor. Acesta este și unul dintre motivele pentru care, deși la începutul proiectului am insistat pentru realizarea portretelor într-un cadru deschis, care să permită o evidențiere cât mai bună a subiecților, în timp a trebuit să ne adaptăm diferitelor condiții impuse de spațiul performativ și să realizăm portretele în proximitatea curților unde jucau călușarii, fără să mai instalăm stativul și să folosim lumina de bliț.

Fig. 1. Petre Măsălă (Stolnici, jud. Argeș, 78 ani), Radu Nica (Șelaru, jud. Dâmbovița, 78 ani), Cornel Godea (Uliești, jud. Dâmbovița, 48 ani), Marius Dașoveanu (Cernătești, jud. Dolj, 34 ani), Marius Robert Mihalache (Coțofenii din Dos, jud. Dolj, 29 ani), Adrian Cocoș (Predești, jud. Dolj, 50 ani), Gheorghe Sandu (Oinacu, jud. Giurgiu, 58 ani), Codin Zaharia (Icoana, jud. Olt, 77 ani), Alin Bădici (Mârșani, jud. Dolj, 22 ani). Foto: Cătălin Alexa

Portretul static, regizat al călușarilor a fost completat, în numeroase localități, și cu cel dinamic, neregizat, surprins în contextul performativ. Documentarea vizuală a jocului din sat se constituie într-un act care demonstrează calitatea cercetătorului-fotograf, o formă de *autoritate* care poate fi percepută diferit de către interlocutori și comunitate, fiind necesară o abordare delicată. În cazul comunităților mai mari, care propun un joc al Călușului cu public numeros, ce creează o atmosferă specifică sărbătorii, abordarea călușarilor și acceptarea cercetătorului este mult mai facilă. Acesta ajunge să se confunde rapid cu spectatorii prezenți, dintre care mulți filmează și fotografiază evenimentele cu propriile telefoane. Desigur, străinul dotat cu o cameră foto impunătoare (neagră, voluminoasă, diferită) se evidențiază ușor în acest scenariu, dar reacțiile în cadrul unei astfel de comunități deschise nu sunt în niciun caz în detrimentul cercetării vizate. Nu la fel stau lucrurile în localitățile unde performarea Călușului capătă un caracter mai degrabă privat, când jocurile sunt făcute doar în prezența gazdelor, fără un impact comunitar semnificativ, deci fără public. În aceste condiții, cum prezența camerei foto poate trezi ușor suspiciuni, abordarea performerilor și comunicarea cu aceștia necesită precauție, pentru a se evita nașterea unor tensiuni care să afecteze atât cutuma locală, cât și cercetarea propriu-zisă²². În cazul nostru, oricare ar fi fost contextul acestor întâlniri cu cetele de călușari, documentarea vizuală a jocului s-a făcut fără probleme, intențiile noastre în acest sens fiind bine receptate. Acolo unde împrejurările au părut inițial incerte, am oferit performerilor suficient timp pentru a se obișnui cu prezența noastră, evitând afișarea ostentativă a camerei de luat vederi.

Relațiile stabilite între protagoniști și cercetător, în timpul documentării vizuale a Călușului, confirmă autoritatea și importanța fotografiei în astfel de contexte. Prezența outsiderului interesat contribuie la reacții și performări făcute, parcă, *cu dedicație*, tocmai în vedere surprinderii lor de către aparatul de fotografiat. Putem să considerăm astfel, spre exemplu, unul dintre jocurile călușarilor din Dăbuleni (Dolj), condus cu o intensitate aparent demonstrativă de către unul dintre călușari, sau inițiativa Mutului din Comasca (Giurgiu), care, într-un moment de acalmie, a ales să atragă atenția tuturor mulgând o capră și bând lapte direct de la ugerul ei, pentru ca gestul să fie surprins fotografic. În același sens, trebuie menționate și situațiile în care ni s-a atras atenția chiar de către călușari, solicitându-ni-se filmarea anumitor momente. Așa s-a întâmplat în Slobozia (Giurgiu) (săritul călușarilor peste cel bolnav) sau Poboru (Olt) (urcarea unui călușar pe steag și coborârea acrobatică cu capul în jos). O asemenea atitudine confirmă nu numai importanța atribuită acestor situații de către călușari (ceea ce se poate exploata la nivel interpretativ), dar și autoritatea fotografiei, care își dovedește capacitatea de legitimare a unor astfel de acte²³. Aceste situații demonstrează, în același timp, modificările performative produse de prezența cercetătorului și a camerei de luat vederi, care poate produce reacții excesive, dar și inhibări ale performerilor. În unele cazuri, outsiderul documentarist poate să fie considerat un atu care conferă prestigiu călușarilor²⁴, sau, din

²² *Ibidem*, p. 135.

²³ Marcus Banks, *Visual Methods in Social Research*, London, SAGE Publications, 2001, p. 47.

²⁴ Gabriel-Cătălin Stoian, *Călușul – între vechile și necesarele abordări*, în Ileana Benga (coord.), *Nașterea documentului de folk-lore. Răspântii metodologice*, Orma, vol. 24, 2015, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, p. 255.

contră, poate fi perceput ca un element antistruktural, cu implicații la nivelul receptării jocului de către beneficiarii obișnuiți²⁵.

Cercetările făcute în afara perioadei rituale din săptămâna Rusaliilor au avut avantaje și dezavantaje. Disponibilitatea călușarilor a fost cea mai mare problemă, mulți dintre cei activi fiind ocupați în servicii din afara localității lor. În aceste situații a fost nevoie de o programare a întâlnirilor, chiar dacă, nu în puține cazuri, abordarea călușarilor s-a făcut și fără o contactare prealabilă. Evident, cum nimeni nu se mai grăbea să plece la Căluș, interviurile avute în aceste condiții ne-au permis discuții mai ample și obținerea unor informații consistente, completate, unde a fost cazul, cu materiale ilustrative din arhiva personală a celor intervievați (fotografii, ziare, diplome). Îmbrăcarea costumului în vederea realizării portretului, deși se încadrează registrului reconstituirii, a avut unele beneficii pentru actul cercetării. Discuțiile despre costumul folosit a impulsionat pe mulți dintre subiecți să ne facă dovada existenței acestuia și să ne prezinte explicit componentele și istoria lor. În acest fel, am putut constata care este starea costumului, cum este el păstrat, dacă se află integral în posesia călușarilor, ce părți din el sunt împrumutate etc. Prezentarea costumului a stârnit emoție multora dintre cei obișnuiți să îmbrace hainele specifice doar în context ritual, prilej folosit pentru solicitarea îmbrăcării acestuia și realizării portretului („Nu vă facem și o poză?”). Cei mai mulți s-au conformat acestei solicitări, chiar dacă nu erau neapărat pregătiți sau dornici să facă așa ceva, lucru ușor de înțeles, dacă ținem cont de complexitatea sistemelor de prindere a componentelor costumului călușeresc. Această disponibilitate a călușarilor, care reprezintă, fără doar și poate, un gest de curtoazie pentru cercetător, poate fi interpretată și ca o condiționare socială, chiar rituală, ce obligă la o astfel de conduită. Îmbrăcarea costumului permite observarea tuturor pașilor necesari pregătirii călușarului, felul cum se raportează acesta la diversele componente vestimentare, dacă este ajutat sau nu și de către cine etc. Totodată, în condițiile completării portretelor cadru cu imagini din contextul ritual, se poate urmări dacă există eventuale diferențe între costumul îmbrăcat în cadrul unei reconstituirii și cel purtat în timpul performării Călușului.

Decorurile folosite pentru realizarea portretelor au fost condiționate de contextele în care s-au făcut cercetările. S-a urmărit folosirea unui decor cât mai simplu, mai puțin încărcat, un cadru natural care să permită individualizarea și potențarea subiectului. Astfel, mulți dintre cei fotografiați au fost scoși în afara satelor sau duși în spații în care backgroundul nu conținea elemente care să concureze cromatic sau decorativ subiectul imaginii. Alegerea locului a fost făcută întotdeauna de către cercetător, acesta fiind însemnat, de regulă, prin stativul și umbrela pentru bliț. Această formă de control a imaginii, a cadrului în care ea se realizează, este considerată o dovadă a autorității actului fotografic, a cărui compoziție este decisă de creator. În acest cadru, subiectul deține, la rândul-i, propria-i *putere*, confirmată prin postură și vestimentație, care-i aparțin²⁶. În câteva situații, aflându-ne în afara timpului ritual, călușarii nu au dorit să se expună în comunitate îmbrăcați în costum, motiv pentru care portretul a fost realizat în curțile

²⁵ Anca Giurchescu, *Este Călușul fără steag „Căluș adevărat”?*, în Narcisa Alexandra Știucă (coord.), *Călușul. Emblemă identitară*, București, Editura Universității din București, 2009, p. 76.

²⁶ Joanna C. Scherer, *op. cit.*, p. 35.

gospodăriilor. Întrucât cele mai multe cercetări au fost făcute în timpul verii, estetica decorului și condițiile de lumină prezintă multe similarități.

Colecția portretelor realizate în timpul cercetărilor cuprinde fotografii ilustrative pentru toate rolurile din cadrul cetelor călușerești (vătaf, Mut, călușar, stegar), cu performeri de vârste diferite, inclusiv copii și fete. Asumându-ne propria subiectivitate și căutare deopotrivă estetică și reflexivă, am urmărit constant o prezentare cât mai fidelă a imaginii acestor performeri, parte componentă a ipostazei actuale a Călușului, marcată, fără doar și poate, de personalitatea călușarilor. Metoda fotografică folosită, a portretului individual, static, amintește, întrucâtva, de seriile fotografice ale cercetărilor antropologice din secolul al XIX-lea, prin care locuitorii lumilor îndepărtate erau documentați și catalogați vizual. Această *izolare* imagistică, ce conturează un „tip”, fusese, la vremea respectivă, asociată cu suprimarea datelor de context și individualitatea celui fotografiat²⁷. Calitatea portretului fotografic de factură antropologică capătă însă noi coordonate: „tipul” portretului călușeresc, așa cum l-am realizat, propune atitudini și gesturi preluate din cadrul exterior, performativ al ritului care îi definește identitatea specifică de călușar. Nimic surprinzător, mai ales dacă ținem cont de caracterul enigmatic și paradoxurile atribuite portretului fotografic²⁸.

Admitem, în cazul propriilor portrete, preferința pentru o poziție statică și o atitudine serioasă, sobră a celor fotografați. Întrucât documentarea vizuală a costumelor călușerești a fost printre scopurile acestor cercetări, am considerat o astfel de atitudine a subiecților ca fiind cea potrivită. Cu toate acestea, celor fotografați li s-a indicat doar unde să stea, poziția, mimica sau gestică lor nefind în niciun fel sugerată sau corectată. Subiecților nici măcar nu li s-a cerut să se uite către aparatul de fotografiat. Desigur, postura călușarilor a fost influențată de întregul context, în mod sigur și de experiențele anterioare, care au presupus astfel de documentări fotografice. Rolul lor ritual poate fi considerat, de asemenea, responsabil pentru o anumită ținută *destinată* camerei de fotografiat.

Așa cum se poate observa, cei mai mulți dintre călușarii fotografați au o atitudine impasibilă. Imaginile reflectă un tip de portret oficial, specific unui mediu instituționalizat, care impune o anumită stare de spirit. În acest fel, cu o mimică ce spune prea puțin despre emoțiile călușarilor, identitatea celor astfel imortalizați este dezvăluită prin ceea ce putem considera, mai degrabă, o „revelare opacă”²⁹. O astfel de atitudine este însă perfect justificată. Portretul fotografic este considerat o ilustrare a condițiilor sociale, care îmbină convențiile de comportament și aspect adecvate membrilor unei societăți, așa cum sunt

²⁷ Elizabeth Edwards, *Photographic „types”: The pursuit of method*, în „Visual Anthropology: Published in cooperation with the Commission on Visual Anthropology”, 3, 1990, 2–3, p. 241.

²⁸ Graham Clarke subliniază ambiguitatea specifică portretului fotografic, care oscilează între o imagine formală a unui chip, o reprezentare a unei persoane, a unei personalități, o reprezentare cu caracter identitar, condiționată însă de context și de setul de coduri culturale specifice (spațio-temporale, vestimentare, postură, simboluri și semne, distincție socială), care marchează receptarea imaginii respective, una marcată de ambivalențe și enigmă. (Graham Clarke, *Introduction*, în Idem (edit.), *The Portrait in Photography*, London, Reaktion Books, 1992, p 1–4.)

²⁹ Max Kozloff, *Lone Visions. Crowded Frames. Essays on Photography*, Albuquerque, University of New Mexico, 1994, p. 5.

ele definite de categoriile de vârstă, sex, ocupație, statut³⁰. Rolul ritual al călușarului este și unul social. Să nu uităm de caracterul militar atribuit acestui joc. Ca urmare, inclusiv în această ipostază, el trebuie să se conformeze și să adopte o imagine *predefinită* comunitar, o „mască” convențională ce înlesnește comunicarea, dar și ilustrarea sinelui construit în astfel de contexte³¹. Aici contribuie însă și perceperea generală a actului fotografic, care echivalează cu o expunere publică. Imaginea propusă de portretul fotografic este una, paradoxal, aparent falsă. Ea devine o mască ce poate ascunde din identitatea celui fotografiat, sinele fiind unul *deghizat*³². Este capturată ceea ce Barthes numea o fină „textură morală, și nu o mimică”³³. Așa cum se întâmplă, de fapt, și cu identitatea protagoniștilor în timpul ritual, identitate ocultată de funcția îndeplinită în ceată. Această metamorfozare instantanee, actualizată îndeosebi de către călușarii vârstnici, prin care putem considera că ni se oferă un portret lipsit de autenticitate, nu este gestionată la fel de mai tinerii călușari, a căror imagine de sine nu pare să fie încă asumată. În aceste condiții, emoțiile acestora din urmă sunt trădate mult mai ușor (pozează mai rigid, zâmbesc rușinați), dovedind, în același timp, o atitudine stânjenită față de actul fotografic și, implicit, față de imortalizarea lor în calitate de călușar.

Dacă mimica călușarilor susține ideea unei uniformități a subiecților prezentați în acest album, nu la fel stau lucrurile în cazul posturii destinate înregistrării fotografice. Postura aleasă pentru acest moment constituie, de altfel, un important element de identitate al călușarilor, conturând o adevărată „emblemă” a manifestărilor lor publice³⁴. În mod evident, contextul în sine și conștientizarea momentului sunt resimțite la nivelul poziției corpului celui fotografiat și al posturii alese. Este ca și cum, după cum nota Max Kozloff, privirea fotografului ar fi capabilă să vadă prin subiect³⁵. Ținuta dinamică preferată de unii dintre călușari, în scurtul timp dedicat fotografierii, prin care este sugerată o mișcare regăsită în jocul ritual, are un evident caracter identitar. Această manifestare inopinată, în nici un caz solicitată, confirmă public statutul de performer al jocului ritual. Practic, ritualul fotografiei, definit prin coordonate spațio-temporale, scenariu, recuzită și finalitate, declanșează un ritual apreciat, de asemenea, pentru caracterul său spectacular, care este astfel explicat. Un ritual este încadrat într-un altul. Totodată, putem considera această formă de manifestare drept un mijloc de eliberare a tensiunii atribuite actului fotografic în sine, de dezinhibare. Mișcarea astfel sugerată dezvăluie, în același timp, ceva din calitățile personale ale celui fotografiat³⁶, printr-o manifestare familiară călușarilor, care îi ajută să se relaxeze în fața camerei și să depășească ceea ce, pentru unii, poate constitui un mic disconfort.

Așa cum se poate constata, nu toți călușarii au ales să se manifeste performativ în timpul fotografierii. Mulți dintre ei au preferat o postură imobilă, autoritară, milităroasă.

³⁰ Richard Brilliant, *op. cit.*, p. 11.

³¹ Hans Belting, *Face and Mask: A Double History*, Princeton, Princeton University Press, 2017 [2013], p. 1–2.

³² Richard Brilliant, *op. cit.*, p. 12; François Brunet, *Photography and Literature*, London, Reaktion Books, 2009, p. 68; Susan Sontag, *op. cit.*, p. 67.

³³ Roland Barthes, *Camera luminoasă. Însemnări despre fotografie*, ediția a doua. Traducere de Virgil Mleşniță, Cluj-Napoca, Editura Idea Design & Print, 2009 [1980], p. 17.

³⁴ Graham Clarke, *op. cit.*, p. 83.

³⁵ Max Kozloff, *op. cit.*, p. 5.

³⁶ Richard Brilliant, *op. cit.*, p. 10.

Ținem cont și de faptul că timpul alocat realizării portretelor a fost foarte scurt, de multe ori de ordinul secundelor. Această postură fixă este însă marcată de prezența bățului, element specific de recuzită a jocului călușeresc. De altfel, așa cum se poate constata și în cazul Mușilor, propria recuzită constituie un alt mijloc de evidențiere a specificului jocului ritual. De cele mai multe ori bățul, ținut cu o mână sau cu ambele mâini, este folosit pentru sprijinirea subiectului, construindu-se o imagine standard a performerului de Căluș, într-o postură care conferă demnitate și autoritate. Această postură a călușarilor, deși statică, este desprinsă tot din jocul ritual, în care bățul este folosit ca sprijin sau este îndreptat demonstrativ spre cer.

Acest tip de manifestare reprezintă, în același timp, un mijloc de demonstrare a autorității celui fotografiat. Momentul constituie un prilej de etalare a pasiunii asociată cu performarea Călușului, dar și de control al actului fotografic, prin care subiectul se autoportreizează. Coroborat cu așteptările și influența fotografului, se conturează o compoziție fotografică *biculturală*³⁷, în care sursa manifestărilor posturale poate fi doar presupusă. Deși acestea sunt expresii care definesc rolul performativ al călușarilor și le putem considera ca gesturi naturale, chiar instinctive, nu este exclus ca ele să fi fost însușite din contexte similare sau chiar adoptate în urma sugestiilor unor terți.

Emblematic pentru cei care fac parte din jocul de Căluș este și costumele folosite. Estetica vestimentară a călușarilor a fost unul dintre argumentele demersului nostru cantitativ, prin care am urmărit să surprindem cât mai multe cete și formații călușerești, ilustrând, în acest fel, diversitatea fenomenului. În acest sens, albumul vizat se constituie și într-un catalog al costumului călușeresc actual, așa cum a putut el fi surprins în timpul cercetărilor, fără să se fi încercat, în vreun fel, cosmetizarea acestuia de către cercetător sau călușari, în vederea prezentării unui veșmânt *idealizat*.

Codurile vizuale regăsite la nivelul portretului fotografic pot ilustra identitatea și statutul celui astfel reprezentat³⁸. Hainele și însemnele purtate contribuie, de asemenea, la definirea subiectului. Costumele călușarilor este mai mult decât atât. Considerat un „martor vizual de spiritualitate populară”³⁹, costumele călușeresc se constituie într-o oglindă a istoriei și evoluției Călușului, un adevărat palimpsest vestimentar ce înglobează însemne vechi și noi, atribuite cu o simbolică care încă mai poate fi recunoscută la nivel comunitar. Schimbările survenite în performarea jocului ritual sunt evidente și la nivelul costumației, adaptată după posibilități. Influențele manifestărilor scenice, care au ajuns să definească jocul Călușului în perioada postbelică, sunt ușor de remarcat în estetica actuală propusă de costumele călușeresc. Cu precădere în zonele influențate de fenomenul excesiv al festivalizărilor, se constată lesne uniformizarea și simplificarea vestimentară, remarcându-se inclusiv pierderea însemnelor rituale definitorii. Cu toate acestea, harta Călușului contemporan încă face dovada unei diversități a fenomenului, ce poate fi remarcată inclusiv la nivel vestimentar, o situație ale cărei cauze au fost analizate într-o lucrare recentă⁴⁰.

³⁷ Shamoan Zamir, *The Gift of the Face: Portraiture and Time in Edward S. Curtis's The North American Indian*, The University of North Carolina Press, 2014, p. 140.

³⁸ Graham Clarke, *op. cit.*, p. 74.

³⁹ Doina Ișfănoni, *Costumul călușarilor*, în *Ritualul Călușului*, CD, 2006.

⁴⁰ Cătălin Alexa, *Ritualul Călușului în contextul sociocultural actual*, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2022.

Dacă remarca asupra diversității vestimentare constatate anterior se bazează pe rezultatele unei cercetări cantitative, revenirea la teren și completarea propriilor anchete cu metode specifice cercetării calitative ne-au permis culegerea unor date relevante inclusiv pentru aceste componente. În acest fel, am putut să surprindem, spre exemplu, ușurința cu care a fost abandonat costumul considerat tradițional de către călușarii din Vitomirești, dovedindu-se, în acest caz, fragilitatea capacităților de păstrare a unei identități locale la nivel vestimentar. Cercetările făcute în afara perioadei rituale au scos la iveală aspecte inedite ale relației dintre membrii cetelor de călușari, reflectată și în păstrarea și atenția acordată hainelor călușerești. Am observat că unii călușari s-au arătat mai neglijenți în privința îmbrăcării costumului (Uliești, Beuca), fie pentru că nu a avut cine să îi ajute, fie pentru că documentarea fotografică a fost desconsiderată de către călușari. Nu excludem ca o situație precum cea din Icoana, unde Codin Zaharia nu a avut un costum complet, să se fi petrecut și în alte localități, fără ca acest lucru să fie adus la cunoștința cercetătorului, ceea ce demonstrează, încă o dată, caracterul limitat al documentului fotografic în afara contextului genetic al culegerii. Contextul neritual al documentărilor a avut însă avantajul discuțiilor mai detaliate legate de costum și etapele îmbrăcării lui. În acest fel, am putut constata importanța acordată componentelor mai vechi ale costumului, evidențiate atât estetic, cât și prin apel la o „narațiune” evocatoare. Aceste componente pot fi considerate adevărați martori vizuali ai unor vremuri și experiențe trecute, adevărate urme ale unor vieți și generații apuse, folosirea lor căpătând valoarea unui „un mod intim de a spune o istorie”⁴¹, ce confirmă funcția Călușului de liant cu generațiile strămoșilor.

Alături de costum, etalarea mai mult sau mai puțin demonstrativă a recuzitei specifice conturează, de asemenea, identitatea și statutul celor fotografați. Am văzut deja importanța celebrului băț călușeresc. Întregind aspectele materiale ale recuzitei specifice dansului ritual, trebuie să o menționăm aici și pe cea afișată de către Muți, de multe ori ostentativ. Fie că vorbim de bățul călușeresc, fie de ciocul celor din Giurguța, ghioaga de la Negreni, capra de la Seaca sau sabia și falusul Muților, importanța recuzitei regăsită în cadrul ritualului Călușului este demonstrată inclusiv prin expunerea provocatoare a acestor obiecte, adesea asociate gesturilor cu caracter performativ ce pot fi considerate o formă de comunicare non-verbală dinspre subiect către fotograf, respectiv către potențialii privitori ai fotografiilor. Elementele de recuzită capătă, în acest fel, calitatea unor obiecte biografice⁴², care le accentuează importanța din perspectiva identității individuale. Această etalare, făcută parcă cu dedicație, poate fi interpretată și ca o dovadă a unei generozități culturale⁴³, un dar oferit outsider-ului fotograf, printr-un gest neregizat, autoportretizant.

Avantajul documentării imagistice a ritualului călușeresc este unul cât se poate de evident. În toți acești ani dedicați cercetării performerilor Călușului am putut constata importanța actului fotografic, importanță confirmată inclusiv prin atitudinea călușarilor față de acesta. Aparatul de fotografiat se constituie, de multe ori, într-un instrument metodologic care pare să înlesnească munca cercetătorului, un „can-opener” perceput

⁴¹ Sandra Dudley, *Material Visions: Dress and Textiles*, în Marcus Banks, Jay Ruby (edit.), *Made to Be Seen. Perspectives on the History of Visual Anthropology*, Chicago, London, The University of Chicago Press, 2011, p. 66.

⁴² Shamoan Zamir, *op. cit.*, p. 46.

⁴³ *Ibidem*, p. 48.

Fig. 2. Gheorghe Badea (Optași-Măgura, jud. Olt, 29 ani), Marin Verdeși (Poboru, jud. Olt, 39 ani), Costel Sucală (Radomirești, jud. Olt, 43 ani), Florin Vâlcică (Scornicești, jud. Olt, 19 ani), Ionuț Petrică Drugă (Stănești, jud. Giurgiu, 31 ani), Răzvan Stan (Oinacu, jud. Giurgiu, 25 ani), Dumitru Vlădoi (Măciuca, jud. Vâlcea, 77 ani), Nicolae Stoica (Șirineasa, jud. Vâlcea, 48 ani), Alexandru Roman (Frânțești, jud. Vâlcea, 53 ani). Foto: Cătălin Alexa.

ca parte intrinsecă cercetării de însuși protagoniștii Călușului. Prezența camerei de luat vederi, atunci când este folosită responsabil, devine naturală și îi onorează pe cei vizați de un astfel de interes documentar. Așa cum am menționat deja, călușarii portretizați în această carte au fost recompensați cu printuri pe hârtie fotografică. Materialele video realizate, mult mai rar, au fost trimise călușarilor doar atunci când au fost solicitate. Onorarea promisiunilor făcute celor fotografați, prin trimiterea printurilor, rarități într-o lume tot mai digitală, întărește evident legătura dintre cercetător și subiecții săi. Mai mult, după trimiterea printurilor, se intră într-o nouă etapă a cercetării, care permite analiza contextului astfel creat și a reacțiilor călușarilor care au primit portretele. Importanța acordată fotografiilor a fost confirmată de eforturile unor călușari cu vârste înaintate de a ne contacta pentru mulțumiri sau solicitarea unor printuri suplimentare, dar și de interesul mai tinerilor călușari care au reacționat prin intermediul aplicațiilor telefonice (WhatsApp, Facebook Messenger). Experiența relaționării cu călușarii ne-a demonstrat atât importanța onorării promisiunilor făcute acestora în legătură cu trimiterea materialelor, cât și riscurile generatoare de tensiuni în cazul neonorării lor.

Importanța fotografiilor rezidă nu numai în întărirea relațiilor dintre cercetător și subiect, ci beneficiile lor sunt evidente de asemenea, în etapele post-cercetării. Faptul că ele se pretează unei analize interpretative făcută din perspectiva interrelaționării dintre fotograf, subiect și privitor este un avantaj evident⁴⁴, iar expunerea lor publică, chiar prin intermediul acestei studii, lasă cale liberă inclusiv unor astfel de examinări. În ceea ce ne privește, printurile fotografice s-au dovedit utile și în cadrul unor foto-interviuri care, mai ales cu ajutorul imaginilor realizate în context ritual, și-au confirmat capacitatea de a-i provoca pe subiecți, demonstrându-și eficacitatea în obținerea unor date noi sau în implicarea tuturor celor prezenți în cadrul unor interviuri de grup.

Comunicarea cu călușarii pe diverse teme ale cercetării a fost facilitată de actualele tehnologii de comunicare, care au permis inclusiv schimbul de fotografii. În acest fel, imaginile au fost transmise călușarilor și în format electronic. Amintind de schimburile de fotografii antropologice din secolul al XIX-lea⁴⁵, am primit, în același fel, imagini din arhivele personale ale performerilor, deținute în format electronic sau fotografiate special pentru a ne fi trimise. În încercarea de a completa rezultatele cercetărilor, am solicitat mai multor călușari astfel de imagini de arhivă, personale sau de la alți călușari mai bătrâni, fără a avea însă prea mare succes.

Faptul că cercetările descrise mai sus au fost făcute, în cea mai mare parte a lor, individual, are avantaje, dar și dezavantaje. În mod sigur, legătura stabilită cu cei vizați, printr-un contact permanent, a fost una mai puternică. Încrederea astfel câștigată a facilitat demersul documentar, lucru resimțit la nivelul implicării interlocutorilor și al informațiilor oferite în tot acest timp, fenomenul fiind astfel mai bine cunoscut. În același timp însă, considerăm că prioritizarea excesivă a instrumentelor de înregistrare vizuală a unui fenomen, în detrimentul altora (observația directă, jurnalul de teren, discuțiile cu beneficiarii direcți etc), poate influența rezultatul final al documentării. În mod evident,

⁴⁴ Joanna C. Scherer, *op. cit.*, p. 32; David MacDougall, *op. cit.*, p. 283.

⁴⁵ Elizabeth Edwards, *Exchanging photographs: preliminary thoughts on the currency of photography in collecting anthropology*, în „Journal des anthropologues”, 80–81, 2000, 21–46, articol disponibil pe internet: <https://journals.openedition.org/jda/3138> (accesat în: 10 august 2022).

observarea fenomenului în cauză este făcută prin marginile *limitatoare* ale unui cadru definit de vizorul sau ecranul camerei de luat vederi. Este greu de evaluat, chiar și în ceea ce ne privește, gradul de glisare involuntară dinspre o privire antropologică către o „privire fotografică”⁴⁶, ce poate influența nivelul de încredere al cercetătorului⁴⁷ față de ceea ce vede și care, implicit, îi poate schimba percepțiile. Chiar dacă nu se poate vorbi de o deformare a faptului studiat, considerăm că, în cazul unui fenomen atât de complex cum este Călușul, care introduce nuanțe diferite de la o localitate la alta, se pot rata cu ușurință aspecte importante ale ritualului. Așa cum au demonstrat pionierii cercetărilor vizuale, lucrul în echipă are evidente avantaje, celui responsabil cu documentarea vizuală fiind necesar să i se atragă atenția uneori asupra momentelor importante pe care, de unul singur, ar fi putut să nu le observe⁴⁸. Este o situație pe care o confirmăm din propria experiență.

⁴⁶ Edward Weston, *Seeing Photographically*, în Alan Trachtenberg (edit.), *Classic Essays on Photography*, New Haven, Leete's Island Books, 1980.

⁴⁷ David MacDougall, *op. cit.*, p. 282.

⁴⁸ Gregory Bateson; Margaret Mead, *op. cit.*, p. 50.

